

**1-SHU'BA. FUTBOL SPORT TURINI OMMAVIYLASHTIRISH VA
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.**

ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИГА ОИД ТУРДОШ ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР

Т.С.Усмонходжаев

пед.фан. доктори, профессор

Н.А.Чоршамиев

педагогика фанлари буйича фалсафа доктори (PhD)

УзДЖТСУ Миллий кураш турлари, назарияси ва услубияти кафедраси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220193>

***Аннотация.** Тақдим этилётган мақола ёш футболчиларни хар томонлама тайёрлаш жараёнида турдош харакатли-этноспорт ўйинларидан фойдаланиш масалалари ёритилди.*

***Калим сўзлар.** Ёш футболчилар, харакатли турдош ўйинлар, этноспорт ва доирадан тортиш ўйинлари.*

Мақола мақсад вазифалари.

Мақолада кўйилган мақсад ёш футболчиларни жисмоний техник таёрлашда этноспорт миллий харакатли ўйинларидан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш услубияти эди.

-Ёш футболчиларнинг координацион қобилиятларини анъанавий воситалар ошириш услубияти.

-Саралаб олинган этноспорт ўйинларини ўйинларини жисмоний ва координацион қобилиятларини ривожлантириш мезонларини белгилаш.

-Футболга оид турдош харакатли ўйинларни қизиқтирувчи мативатсиясини аниқлаб олиш услубияти.

Тадқиқот натижалари.

-Умумтаълим мактабнинг бошланғич 3-4 синфлари футбол мусобақалари ўтказилди, натижа 3-4 синф ўғил болалари харакатли ўйинлар воситаларидан самарали фойдалангани аниқланди.

Тадқиқотнинг усуллари ва ташкил этилиши.

Адабиётлар тахлили, машғулотлар хронометрия ва пулсометрия, махсус футбол тестлар, Тошкент шаҳар Учтепа тумани 81 мактаб.

Ўзбек халқ ўйинларини ўрганиш, тадқиқ қилиш ва уни ёшларни тарбиялаш амалиётга жорий қилиш, ўз қадриятларимиз, маданиятимиз ва маънавий бойликларимизнинг юксакликка кўтарилишида асосий воситалардан бири ҳисобланади. Халқ яратган буюк хазинани эҳтиёт қилиб сақлашимиз, миллийлик бўёғини асрашимиз ҳамда уни келажак авлод учун бекаму-кўст етказишимиз зиммамиздаги асосий вазифадир.

Нима учун узоқ ўтмишдан бери халқ харакатли ўйинларига бундай беқиёс аҳамият бериб келинган. Уларни ички ва ташқи мохияти нимадан иборат? Нима учун бугунги кунда ҳам таълим тарбия муассасаларида, спорт мактабларида ва соғломлаштириш масканларида халқ харакатли ўйинларни фан сифатида ўқув-машғулот режа-дастурларидан жой олган? деган ўринли саволлар туғилади. Гап шундаки, харакатли ўйинлар туфайли, бир қанча спорт ўйинларини дунёга келиши шулардан иборат масалан, 1891 йилда илк бор баскетболни ихтиро қилган коллеж ўқитувчиси америкалик Джеймс Нейсмит, 1895 йилда биринчи бўлиб волейболни яратган ва коллеж талабалари ўқув фаолиятига жорий этган Уилям Морган (АҚШ)лар ҳамда мазкур йўналишда илмий изланишларни олиб бораётган кўплаб мутахассис-олимлар тадқиқотларига қараганда

жисмоний тарбия машғулотларида доимо гимнастика, югуриш каби стандарт машқлар билан шуғулланиш асаб-нерв органларига салбий таъсир кўрсатар экан, бир хиллик хусусиятига эга бундай стандарт (стереотип) машқлар мушак тўқима ва толаларида тезроқ толиқиш аломатларини юзага келтирар экан.

Ўйин маданият унсури сифатида жамиятдаги барча маданиятлар билан биргаликда ривожланади, улар болалар ва ўсмирларни тарбиялашнинг фойдали воситасидир. У хамма вақт маълум мақсадга йўналтирилган ва турли-туман кўрсатмалар хамда ранг-баранг мавзудаги фаолиятини ифодалайди. Ўйин фаолияти, ўйин меҳнат билан болалик ёшидаёқ умумийликка эгадир.

Ўйин жуда хиссиётли фаолият, шунинг учун у болалар ва ёшларнинг тарбиявий ишларида жиддийликни талаб этади. Катта доирадаги халқ ўйинларини болалар ва ўсмирлар орасида кенг тарқалган. Халқ ўйинларининг ўзига хос хусусияти харакатнинг ўйин мазмунида яққол ажралиб туришидир (туришлар, сакрашлар, улоқтиришлар, ташлашлар ва бошқалар).

Бу харакат фаолиятлари уларнинг сюжетларида мотивлашган (мавзу, ғоялар).

Улар ўйин мақсадига эришиш йўлида қўйилган турли хил қийинчиликлар, тўсиқларни бартараф этишга йўналтирилган.

Футболчилар эстафетаси

Ўйиннинг тавсифи. Ўйновчилар баб-баравар икки-уч жамоага бўлинадилар. Жамоалар 1-2 м ораликда биттадан бўлиб қаторга сафланадилар. Қатордан бир бирига параллел холда туради. Қатордан битта узун чизик ўтказилади. Ўйновчилар югуришни шу чизикдан бошлайдилар. Хар бир жамоа рўпарасига бир метр узокликда бештадан ғўлача териб қўйилади. Олдинда биринчи бўлиб турган ўйинчилардан биттадан футбол тўпи берилади. Улар тўпни тепиб-тепиб ғўлачалар орасидан олиб ўтадилар ва яна тепиб-тепиб ғўлачалар ёнидан ўз жамоаларига қайтиб келадилар. Ўйинчиларнинг хаммаси ана шу машқни бажарадилар.

Тўпни тепиб, ғўлачалар атрофидан айлантириб олиб юришнинг сифатигина эмас, балки югуриш тезлиги хам хисобга олинади. Бунда ўйинчиларнинг хаммаси тўпни ғўлачалар орасидан олиб юришни олдин тугатган ва шу билан бирга камроқ хатога йўл қўйган жамоа ғалаба қозонади.

Ўйиннинг қоидалари.

1. Тўпни тепиб хар бир ғўлачани-бирини ўнг томондан, иккинчисини чап томондан айланиб ўтиши керак.

2. Атрофидан айланиб ўтилмасдан, қолдириб кетилган хар қандай ғўлача ўйновчи томонидан йиқитилган хисобланади.

3. Йиқитилган ғўлача ўз жойига (рахбарнинг кўрсатмаси бўйича қўйилади).

Эслатма.

Хоккей эстафетаси бу ўйиннинг бир тури хисобланади. Бунда ўйинчилар латтадан ясалган кичик тўпни (ёки хоккей тўпини) таёқча билан суриб думалатиб, ғўлачалар оралиғидан олиб ўтадилар. Ўйиннинг ўзига хос харакатлари тўпни тепиб-тепиб тез югуришдир.

Доирадан тўп тепиш

Ўйинга тайёрланиш. Ўйин майдончасида ёки деразаларига темир панжара тутилган залда ўтказилади. Ўйин учун баскетбол ёки футбол тўпи бўлиши керак. Ўйинчилар 2-2,5 ораликларда айлана хосил қилиб сафланадилар. Ўйновчиларнинг оёқлари учидан айлана чизиги ўтказилади. Ўйинчилардан бир она боши қилиб тайёрланади ва у доира ўртасида тўпни ерга қўйиб уради.

Ўйиннинг тавсифи. Ўқитувчи сигнал бергандан кейин она боши тўпни тепиб, айланадан ташқарига чиқариб юбориш учун харакат қилади. Сафланиб турган ўйинчилар

тўпни ўртага қайтариб, ташқарига чиқариб юбормасликка интиладилар. Агар тўп ташқарига чиқиб кетса, унда тўпни ўнг томонидан ўтказиб юборган ўйинчи айбдор ҳисобланади ва у она боши бўлади. Она боши унинг ўрнига ўтиб сафга туради. Ўйин 5-10 та она боши алмашилгач тўхтатилади. Тўпни бошқаларга қараганда ташқарига тезроқ думалатиб чиқарган она боши ғолиб ҳисобланади.

Ўйиннинг қоидалари.

1. Тўпни қаттиқ тепиш ва ўйновчиларнинг тиззасидан ошириш мумкин эмас.
2. Тўп оёқ учи билан эмас, балки оёқнинг ёни билан тепилиши керак. Даврадаги ўйинчиларнинг тўпни қўл билан ушлашга ҳаққи йўқ. Тўп фақат оёқ билан тепилиши лозим.
3. Ўйновчилар айлана чизиғидан ичкарига ўтмасликлари керак.
4. Агар тўп ўйновчиларнинг устидан ошиб ташқарига чиқса, уни она бошининг ўзи югуриб бориб олиб келиши ва ўз жойига бориб, ўйинни яна бошлаб юбориши лозим.

Ўйиннинг иккинчи варианты.

Айлана ҳосил қилиб турган ўйновчилар “1-2” деб санаб иккита жамоага бўлинади. Ҳар бир жамоа ўзига она боши сайлайди. Аввал бир жамоа она бошиси ўртага тушади ва ўйин худди олдинги ўйин сингари ўтказилади, қайси жамоа аъзоси тўпни ташқарига чиқариб юборса ўша жамоага жарима очкоси берилади. Ўйин бир жамоанинг жарима очколари 5-8 ёки 10 тага етгунча давом этади.

Методик кўрсатмалар.

Агар ўйновчилар кўп бўлса, икки даврага бўлинишлари мумкин. Биринчи вариантдаги ўйин қоидалари ва техникаси яхши ўзлаштирилгандан кейингина иккинчи вариантни қўллаш керак. Бу ўйин ўғил болалар учун мўлжалланган.

Фойдаланиган адабиётлар

1. Киримов Ф.А.Юсупов Н.Подвижные игры для кураша.
2. Усманходжаев Т.С.,Бурнашев И.И.,Мелиев Х.А. 500 харакатли ўйинлар:Услубий қўлланма Т.2010.-248 б.
3. Усманходжаев Т.С. Чоршамиев Н.А. Спорт турларига оид турдош харакатли ўйинлар (ўқув қўлланма)ТОШКЕНТ “O‘ZBEKITOBSAVDONASHRIYOTI”2020.